

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

TILLABOYEVA Gulruh Soxibbek qizi

Farg'ona davlat universiteti

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009309>

KOSTYUM SEMANTIKASI VA SEMIOTIKASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kostyum semantikasi va semiotikasi ilmiy jihatdan tadqiq etligan.

Kalit so'zlar: kiyim-kechak, silueti, ko'krakpech, zig'ir, jun, shoyi, mo'yna, kashta, mato, kolet, shleyfl, simran.

ТИЛЛАБАЕВА Гулрух Сохиббековна

Ферганский государственный университет

учитель

СЕМАНТИКА И СЕМИОТИКА КОСТЮМА

АННОТАЦИЯ

В этой статье семантика и семиотика костюма исследуются с научной точки зрения.

Ключевые слова: одежда, силуэт, нагрудник, лен, шерсть, шелк, мех, вышивка, ткань, цанга, шлейф, Симран.

TILLABOEVA Gulruh Sohibbek kizi

Fergana State University

teacher

COSTUME SEMANTICS AND SEMIOTICS

ANNOTATION

In this article, costume semantics and semiotics have been scientifically researched.

Keywords: clothing, silhouette, bib, linen, wool, silk, fur, embroidery, fabric, collet, train, simran.

Kostyum madaniyat makonida mavjud bo'lgan va uning ko'plab elementlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan murakkab tizimlardan biridir. Madaniyatdagi narsalarning hech biri, ehtimol, kostyum kabi turli xil funktsiyalarga ega emas. Kostyum-bu jamiyatning moddiy, ma'naviy, ijtimoiy rivojlanishining barcha jihatlari aks ettirilgan ekran bo'lib, u inson qiyofasi, kayfiyati, xulq-atvori bilan bevosita bog'liqdir. Kostyum-bu madaniyatning kaliti, etnik kontseptsianing tarkibiy qismi bo'lib, uni semantik maydon deb atash mumkin.

Obyektiv dunyoning barcha xilma-xilligi ikki qutb maydonida joylashgan

- *moddiy, amaliy va badiiy*. "Funktsional tekislikda kostyum tizimi ushbu ikki printsipni turli yo'llar bilan birlashtirgan shakllar spektrini hosil qiladi: sof amaliy (kombinezon) dan badiiy (kutyure kolleksiyalaridagi kostyumlar). Ikkinchi boshlanish ba'zan ramziy yoki ramziy deb nomlanadi, ammo kostyumning ko'rsatilgan funktsiyasi ham qutbdir, chunki u amalda (forma kiyimi) va badiiy (g'oyalar, kayfiyatlarni ifoda etish) belgisi bo'lib xizmat qilishi mumkin".

Madaniyatdagi kostyumning universal vazifasi-samarali aloqa, muvaffaqiyatli faoliyatni ta'minlash uchun odamni u yoki bu hayot sharoitiga moslashtirish, moslashtirish. Kostyum bir vaqtning o'zida muhitga moslashadi va uni kerakli yo'nalishda o'zgartiradi [1].

Tarixiy jihatdan kostyumning birinchi va asosiy umumlashtirilgan funktsiyasi

- *instrumental va amaliy* — tanani turli xil atrof-muhit ta'siridan himoya qilish funktsiyasi. Inson o'zini himoya qilishga majbur bo'lgan barcha omillarni uchta asosiy guruhga bo'lish mumkin: tabiiy muhit, dushmanlar (odamlar va hayvonlar) va inson faoliyati bilan bog'liq xavflar [2].

Kostyumning amaliyligi belgisi uning qulayligi, mustahkamligi, foydalanish qulayligi, organizm uchun noqulay sharoitlardan maksimal darajada himoya qilishni ta'minlaydigan xususiyatlardir. Amaliy funktsiyadan u to'g'ridan-to'g'ri o'sadi *tanani yashirish funktsiyasi*. Tanani jismoniy himoya qilishdan tashqari, odam kostyum yordamida psixologik himoyaga ham muhtoj, bu ko'p jihatdan odamga ijtimoiy mavjudot sifatida xos bo'lgan uyat hissi bilan bog'liq [3].

Ijtimoiy funktsiyalar kostyum ikkita asosiy filialni tashkil qiladi: *axborot funktsiyalari, shakllantirish funktsiyalari*.

Axborot berish buning sababi shundaki, kostyum uning tashuvchisi shaxs sifatida va ma'lum bir ijtimoiy guruhning vakili sifatida ma'lumot beradi.

Ushbu funktsiyalardan biri *mulk funktsiyasi*. Turli sinflarning kiyimlari dastlab o'ziga xos turmush tarzi bilan belgilanadi, uning sobit shakli jamiyatning u yoki bu qatlamini ko'rsatadigan belgi sifatida ishlaydi. Ko'pincha bu funktsiya inson munosabatlari sohasidagi holatni ko'rsatadigan funktsiya bilan o'zaro bog'liqdir. Va zamonaviy dunyoda kostyumning bu funktsiyasi mavjud (masalan, biznes kostyumida — chiziq qanchalik ingichka bo'lsa, uning egasining maqomi shunchalik yuqori bo'ladi) [4].

Ko'pincha turli sinflar turli xil axloqiy, estetik me'yorlarga ega, bu ham kostyumda aks etadi. Sinfiy jamiyatda shunchaki aloqa xususiyatini belgilaydigan tashqi farqlarga ega bo'lish kerak.

Millatni aks ettirish funktsiyasi bu juda erta paydo bo'ldi. Bu bir vaqtning o'zida bitta mintaqada yashagan birinchi etnik guruhlarining kostyumlaridagi farqlardan dalolat beradi. Ushbu funktsiya xalq, milliy kostyum kabi hodisada eng aniq namoyon bo'ladi. Bu an'anaviy va deyarli o'zgarishi mumkin emas. Bu odatda chet elliklarga namoyish etiladigan millatning o'ziga xos ramzi. Bunday kostyum bizga ma'lum bir jamoaning hayotiy paradigmasi haqida gapirib beradi [5].

Dinni ko'rsatish funktsiyasi odatda bu avvalgi funktsiya bilan chambarchas bog'liq, chunki ma'lum xalqlarning ma'lum dinlar, shuningdek ularning filiallari va bid'at oqimlari bilan aloqasi tarixan shakllangan va mustahkamlangan [6].

Har bir din kostyumning ma'lum shakllarini, maxsus ranglarni, aksessuarlarni va tafsilotlarni o'rnatadi va belgilaydi. Dinning ma'lum bir davrda jamiyat hayotiga ta'siri darajasiga qarab, bu funktsiya qandaydir tarzda kostyumning barcha shakllari va turlariga ta'sir qiladi [7].

Professional prnadleeyunostni ko'rsatish funksiyasi u mehnat taqsimoti bilan tirikchilik xo'jaligidan bozor tuzilishiga o'tish davrida rivojlandi. Har bir biznesda o'z mutaxassislari va bir xil turdagi kostyum paydo bo'ldi.[8] Uning shakli ko'p jihatdan faoliyatning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq edi va bir xil kasbdagi odamlarni ma'lum bir korporatsiyaga birlashtiradigan hamma uchun umumiy bo'lgan elementlarni o'z ichiga olgan va shu bilan ularning fe'l-atvori, dunyoqarashi va boshqalarga bo'lgan munosabatida iz qoldiradigan kasblarning umumiylikini ta'kidlagan. Jamiyatdagi har qanday guruhga mansub bo'lish, biron bir joyda "o'zingizniki" bo'lish, unga ishonchlik tuyg'usini berish insonning ehtiyoji turli xil formalarni yaratishga yordam beradi [10].

Bizning mulohazalarimiz nuqtai nazaridan, kostyum tashuvchisi haqida shaxs sifatida ma'lumot berishning asosiy funksiyalarini ta'kidlash va ta'kidlash kerak.

Yoshni belgilash funksiyasi. Bilan uzoq vaqt davomida bolalar va kattalar kostyumlari o'rtasida farqlar mavjud edi. Ushbu guruhlar ichida yosh gradatsiyasi mavjud. Bunday belgilar madaniyatda mustahkam o'rnashgan.

Funksiya, jinsiy aloqa bo'yicha ko'rsatmalar - erta o'rnatilgan funksiyalardan biri. Bu kostyumning barcha elementlari tomonidan amalga oshiriladi: erkaklar va ayollar kiyimlari, poyabzal, aksessuarlar, zargarlik buyumlari mavjud. Shuningdek, maxsus erkaklar va • ayollar materiallari va ranglari mavjud. Albatta, ayollik va erkaklik belgilari turli xalqlar orasida va turli davrlarda o'zgartirgan, ammo ular doimo mavjud bo'lgan.

Funksiyasi, oilaviy munosabatlar sohasidagi kundalik farqlarni ifodalash. Masalan, milliy libosdagi slavyan xalqlari har doim qiz va turmush qurgan ayolning kostyumida juda ko'p farqlarga ega edilar [11].

Faoliyat turini ko'rsatish funksiyasi. Turli xil atrof-muhit sharoitlariga moslashish uchun odamlar tegishli kostyumlarni ixtiro qilishdi. Formaning paydo bo'lishi, shuningdek, kasbning jinsi va turini ko'rsatish funksiyasi bilan bog'liq.

Ijtimoiy funksiyalarning ikkinchi kuchli tarmog'i — *insonning tashqi va ichki ko'rinishini shakllantirish* - bir nechta maxsus funksiyalarni o'z ichiga oladi.

Badiiy aloqa-bu kostyum muallifi va tashuvchisi o'rtasidagi intellektual va hissiy ijodiy aloqani amalga oshirish, boshqalarga kostyum dunyosiga va jamiyat hayotiga ma'lum munosabatni, badiiy kontseptsiyani, qiymat yo'nalishlarini o'z ichiga olgan badiiy ma'lumotlarni uzatish.

Shunday qilib, biz kostyumning asosiy funksiyalarini "sof shaklda" ko'rib chiqdik, ammo kostyumning haqiqiy hayoti har doim murakkabroq, chunki har bir o'ziga xos kostyum, qoida tariqasida, ushbu dastlabki funksiyalarning o'zaro ta'sirini turli nisbatlarda amalga oshiradi; boshqa madaniyat tizimlari bilan o'zaro bog'liqlik kostyumning funktsional maydonini kengaytiradi, bu madaniyat makonida yuzaga keladigan noyob harakatlarni keltirib chiqaradi [12].

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Qizi, G. S., & Umarova, N. R. (2021). The use of anthroponyms and pseudonyms in alisher Navoi's gazelles. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 349-353.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
4. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
5. Umarova, N. R. (2021). THE USE OF ARTISTIC ANTHROPONYMS IN THE POEMS OF ALISHER NAVOI. *Theoretical & Applied Science*, (5), 419-421.
6. Umarova, N. R. (2021). A linguistic approach to conceptual research. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 62-66.
7. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
8. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
9. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
10. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
11. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
12. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz